

**СТАН ГОТОВНОСТІ
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ДО ПРОТИДІЇ РЕАЛЬНИМ І ПОТЕНЦІЙНИМ
ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ Й
НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ВИКЛИКІВ:
АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

Валентина РАДКЕВИЧ,
доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України,
директор Інституту професійної освіти НАПН України

Людмила ЄРШОВА,
доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійної освіти НАПН України

Київ - 2021

XXI століття додало українській системі професійної освіти, як і системі освіти в цілому, багато нових зовнішніх і внутрішніх викликів, якісний аналіз яких та своєчасне реагування на виявлені проблеми можуть мати стратегічне значення не лише для забезпечення ефективності всіх компонентів освітньої системи але й для захисту національних інтересів, кадрової, інформаційної, економічної, екологічної, енергетичної безпеки України.

Пріоритетними напрямками розвитку освіти в Україні в умовах гібридної війни є якісна освіта та громадянське, національно- і військово-патріотичне виховання. Ці ідеї були відображені в численних документах, серед яких: «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (2015), Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016–2020 рр., Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021–2025 рр., «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» (2016) тощо.

Мета – визначити основні зовнішні і внутрішні виклики для системи професійної освіти України, проаналізувати виявлені ними проблеми, визначити ступінь їх впливовості на систему вітчизняної професійної освіти та рівень небезпеки для національних інтересів України, обґрунтувати шляхи їх подолання.

Використані методи: аналізу наукових та інших джерел – для виявлення зовнішніх і внутрішніх викликів системи професійної освіти; експертного оцінювання – для ранжування виявлених викликів, визначення їх впливовості на систему вітчизняної професійної освіти та рівень небезпеки для національних інтересів України; систематизації та узагальнення – для обґрунтування шляхів подолання означених проблем.

На основі аналізу сучасних законодавчих і нормативно-правових джерел, матеріалів і рекомендацій міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, публікацій у фахових друкованих та електронних виданнях тощо було сформовано перелік внутрішніх і зовнішніх викликів, проведено експертне оцінювання їх значущості, обґрунтовано детерміновані ними проблеми і сформульовано пропозиції щодо їх вирішення. Виокремлено низку викликів: зовнішніх (трансформація світових ринків праці, зумовлена зміною енергетичної парадигми, запровадженням раціональних моделей споживання і виробництва, активізацією «зеленої політики»); перехід на новий технологічний уклад і цифрову економіку; інформаційна війна проти України; кадровий дефіцит на зарубіжних ринках праці і зумовлена ним

потужна трудова міграція з України) та внутрішніх (запит суспільства та економіки на систему професійної освіти нової якості; високий рівень безробіття, дефіцит конкурентоспроможних кваліфікованих робітників на вітчизняних ринках праці).

З метою оцінювання вагомості викликів, що постали перед сучасною професійною освітою України, було проведено *експертне опитування 25 стейкхолдерів професійної освіти* – науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників із досвідом роботи в системі професійної та фахової передвищої освіти, представників громадських та професійних об'єднань, діяльність яких певною мірою пов'язана з професійною підготовкою майбутніх кваліфікованих робітників¹. За результатами проведеного експертного оцінювання встановлено проблеми, що в умовах гібридної війни можуть становити найбільшу загрозу для національних інтересів України (низька якість професійної підготовки педагогів закладів професійної освіти; недостатнє забезпечення освітніми програмами розвитку критичності мислення сучасної молоді; недостатній рівень розвитку цифрової культури і цифрової компетентності педагогів та учнів закладів професійної освіти), її економічної безпеки (невідповідність якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників вимогам сучасних роботодавців, недостатня сформованість підприємницької, кар'єрної, самоосвітньої компетентностей випускників; низький рівень профорієнтаційної роботи; низькі темпи впровадження дуальної освіти; недосконала система управління закладами професійної освіти), а також екологічної та енергетичної незалежності (низький рівень енергозберезувальної та екологічної компетентностей випускників закладів професійної освіти, низька мотивація партнерів до участі в модернізації професійної освіти).

Запит суспільства та економіки на систему професійної освіти нової якості виявив низку проблем, серед яких: повільні темпи її модернізації, кількісні і якісні зміни контингенту здобувачів професійної освіти, критичний стан мережі закладів професійної освіти, недосконала система управління ними, низькі темпи впровадження дуальної форми здобуття освіти, недосконала мотивація соціальних партнерів до участі в модернізації професійної освіти, недостатня якість професійної підготовки педагогів закладів професійної освіти, низька престижність вітчизняної професійної освіти.

1

Повільні темпи модернізації професійної освіти зумовлені низкою проблем юридичного характеру², що стримують процеси децентралізації управління закладами професійної освіти (зокрема на передачу їх у комунальну форму власності), розширення автономії закладів професійної освіти, розвиток державно-приватного партнерства, запровадження дуальної форми здобуття освіти, відкриття навчально-практичних центрів, кваліфікаційних центрів тощо. Прийняті в Україні Закони «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту» не вирішують нагальних проблем професійної освіти, стримуючи процес її розвитку.

З огляду на визначену проблему, можна окреслити низку першочергових завдань для її подолання, а саме: ухвалення Закону України «Про професійну освіту», оновлення нормативно-правової бази професійної освіти відповідно до сучасного законодавства, розроблення стандартів оцінювання професійних кваліфікацій на основі Європейської системи перезарахування кредитів у сфері професійної освіти (ECVET).

*Критичний стан мережі закладів професійної освіти*³ зумовлений зменшенням майже вдвічі їх кількості (з 1285 у 1991 р. до 711 у 2020 р.). Зменшення закладів пояснюється також оптимізацією їх мережі, що полягає в об'єднанні малокомплектних закладів з метою їх укрупнення. Це має сприяти підвищенню якості матеріально-технічної бази та освітнього середовища. Водночас скорочення мережі закладів професійної освіти створює ризик обмеження доступу багатьох випускників шкіл до навчання через віддалене розташування укрупнених освітніх установ.

Вирішення даної проблеми потребує здійснення цілого переліку важливих завдань. Насамперед необхідно вдосконалити механізми оптимізації мережі закладів професійної освіти. Цього можна досягнути завдяки: укрупненню закладів освіти на основі об'єднання малокомплектних; створенню професійних коледжів і навчально-практичних центрів галузевого спрямування із застосуванням новітніх виробничих технологій; розгортанню мережі кваліфікаційних центрів, центрів кар'єри і центрів професійної досконалості.

Потрібно розробити типові положення про створення нових освітніх інституцій на засадах партнерства з роботодавцями (бізнес-інкубатори, освітньо-виробничі кластери, технопарки тощо).

² Кремень, В. Г. (Ред.) (2021) *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)*. Київ: КОНВІ ПРІНТ. <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>

³ *Державна служба статистики України. Професійна (професійно-технічна) освіта*. Доступно: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Доцільно надати провідним закладам професійної освіти статус Центрів професійної досконалості, що забезпечуватимуть здобуття молоддю й дорослими якісної професійної освіти та професійних кваліфікацій у відповідності з потребами промисловості 4.0.

Важливо створювати умови для залучення інвестицій соціальних партнерів у розвиток навчально-практичних центрів закладів професійної освіти (за галузевим спрямуванням) та розширювати функції навчально-практичних центрів закладів професійної освіти щодо здобуття особами часткових кваліфікацій (за короткостроковими програмами).

*Кількісні і якісні зміни контингенту учнів закладів професійної освіти*⁴ виражаються у зменшенні більш ніж у два з половиною рази контингенту учнів (з 648 тис. у 1991 р. до 247 тис. у 2020 р.). У 284 закладах освіти контингент здобувачів менше 300 осіб, досі функціонує 35 малокомплектних закладів (до 100 осіб). У 2020 р. здобуття професійної (професійно-технічної) освіти обрали лише 23 % випускників, які здобули повну загальну середню освіту. Це зазвичай пояснюється демографічною кризою і зменшенням населення України на 10 млн осіб (з 51,8 млн у 1991 р. до 41,6 у 2021 р.). Водночас тривалий час відбувалося не обґрунтоване потребами ринку праці зростання числа закладів вищої освіти (з 149 до 281), що спричинило скорочення контингенту закладів професійної освіти. Таким чином, виник дефіцит кваліфікованих робітників і, відповідно, підвищений попит населення на робітничі професії (у 2021 р. на одне робоче місце було до трьох претендентів). Заклади вищої освіти випускали фахівців, не затребуваних ринком праці, що змусило випускників вишів виходити на ринок робітничих професій (як свідчать популярні сайти пошуку роботи, у 2020 р. на робочі місця за робітничими спеціальностями претендувало 48,7 % осіб із вищою освітою і 5,7 % – з незавершеною вищою освітою). Такі кількісні процеси детермінували якісні зміни контингенту закладів професійної освіти. За результатами глибинних інтерв'ю, що проводилися у 2020 р. Німецьким товариством з міжнародної співпраці (GIZ) за підтримки програми EU4Skill з метою планування і реалізації загальнодержавної кампанії МОН України з реформування професійної освіти, було виявлено існування в суспільстві негативного стереотипу про переважання в закладах професійної освіти малоосвічених учнів з низьким рівнем успішності. Натомість, наприклад, у Німеччині навіть для здобуття інженерних спеціальностей обов'язковим є опанування робітничими кваліфікаціями, що свідчить про високу престижність професійної освіти та її підтримку з боку держави.

Для подолання цієї проблеми необхідно вирішити щонайменше два важливих завдання: забезпечити оптимальне співвідношення кількості

⁴ МОН України. Професійна освіта. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/tag/profesiyno-tekhnichna-osvita>

закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з урахуванням потреб економіки держави й регіонів; оптимізувати мережу закладів вищої освіти (наприклад, створити в кожній області (або регіоні) на базі існуючих державних закладів вищої освіти по одному національному університету, який би враховував потреби регіональних ринків праці, готував фахівців за всіма актуальними напрямками, мав тісні зв'язки з усіма закладами професійної та фахової передвищої освіти області/регіону). Це сприятиме забезпеченню наступності всіх рівнів освіти (від професійної – до вищої); скороченню управлінських штатів; усуненню дублювання багатьох спеціальностей та їх викладання у непрофільних закладах вищої освіти; зростанню числа випускників загальноосвітніх шкіл, готових розвивати свою професійну кар'єру, починаючи з опанування робітничою професією тощо.

Недосконала система управління закладами професійної освіти також є потужним фактором, що стримує процеси модернізації вітчизняної професійної освіти (Кремень, 2021, с. 80). Децентралізація управління активізувала передачу закладів професійної освіти з державної форми власності до комунальної. З одного боку, цей процес враховує галузеві й регіональні особливості ринку праці, сприяє покращенню фінансування й модернізації матеріально-технічної бази та залученню різних стейкхолдерів до формування змісту та якості професійної освіти. Водночас у системі професійної освіти досі законодавчо не закріплені сучасні підходи і принципи управління, процеси автономії закладів освіти, механізми державно-приватного партнерства, джерела фінансування й мотивування педагогів до професійного розвитку і саморозвитку, а роботодавців – до активного включення у модернізацію системи професійної освіти тощо.

Удосконалення існуючої системи управління закладами професійної освіти залежить від успішної реалізації низки завдань, а саме: оновлення нормативно-правового й навчально-методичного забезпечення управління професійною освітою за інституційною та дуальною формами; розроблення механізмів розвитку державно-приватного партнерства шляхом створення інноваційних структур (кластерів, кампусів професій і кваліфікацій, хабів, технопарків тощо); упровадження механізмів мотивації роботодавців до участі в освітньому процесі; розширення ролі та функцій регіональних рад професійної освіти; створення незалежних дорадчо-консультативних органів управління закладами освіти на засадах державно-приватного партнерства (дорадчих комітетів, наглядових рад, консультативних рад зі спеціальностей); застосування принципів функціонування державно регульованої моделі професійної освіти і навчання у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за професіями/спеціальностями загальнодержавного значення (з можливістю використання елементів

дуальної форми здобуття освіти); впровадження принципів функціонування ринково орієнтованої моделі професійної освіти у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за професіями/спеціальностями, затребуваними регіональними ринками праці; проведення на постійній основі спільних з роботодавцями досліджень для ідентифікації професій і кваліфікацій, актуальних на ринку праці.

Низькі темпи впровадження дуальної форми здобуття освіти не дають повною мірою подолати проблеми, пов'язані з якістю професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників⁵. В Україні експеримент з упровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес трьох перших закладів професійної освіти (Запоріжжя, Київ, Львів) було розпочато в 2015 р. Це показало очевидні позитивні результати: було посилено зв'язки закладів освіти з роботодавцями, відчутно зменшилися витрати освітніх установ на матеріали й комунальні послуги, зросли фінансові надходження до їхніх бюджетів, підвищилася якість професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, до 97 % зріс рівень працевлаштування випускників. У 2020-2021 навчальному році елементи дуальної форми здобуття освіти вже були впроваджені у 217 закладах, де навчалася 12395 осіб. Водночас в Україні так і не вдалося запровадити дуальну освіту у вигляді, поширеному у країнах Європи. Досі, відповідно до українського законодавства, пріоритетна відповідальність за якість професійної підготовки майбутніх фахівців покладається не на роботодавців, а на освітні установи. Участь соціальних партнерів у модернізації вітчизняної професійної освіти, зокрема у запровадженні дуальної форми навчання, залишається юридично невизначеною, і тому роботодавці не мають достатньої мотивації для активного включення у розроблення та впровадження модернізаційних освітніх проєктів.

Зважаючи на доведену економічну перспективність запровадження повноцінної дуальної форми здобуття професійної освіти, необхідно привести дуальну форму здобуття освіти в Україні у відповідність до критеріїв та вимог європейської практики; розробити нормативно-правові документи для чіткого розподілу прав і обов'язків усіх суб'єктів цього процесу; обґрунтувати механізми пільгового оподаткування роботодавців, які братимуть участь у підготовці кваліфікованих фахівців.

Недостатня якість професійної підготовки педагогів закладів професійної освіти є одним із найбільш гальмівних факторів підвищення якості вітчизняної професійної освіти⁶. Опитування, проведені в процесі

⁵ МОН України. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Доступно: <https://btsau.edu.ua/sites/default/files/Faculties/osvita/dualna/pidgotovki-fakhiivtsiv-za-dualnoyu-formoyu.pdf>

⁶ Кремень, В. Г. (Ред.) (2021) *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)*. Київ: КОНВІ ПРІНТ. <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua.С.79>.

виконання наукових досліджень Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2017-2021), показали, що педагоги закладів професійної освіти недостатньо володіють сучасними навичками: застосування інноваційних педагогічних технологій, стандартизації професійної освіти, розроблення й використання SMART-комплексів, розвитку цифрової, правової, кар'єрної, підприємницької, енергозберезувальної, здоров'язберезувальної, самоосвітньої, громадянської та інших актуальних компетентностей⁷, необхідних майбутнім педагогам для якісної підготовки кваліфікованих робітників для сучасного ринку праці.

Це потребує внесення певних змін до професійної підготовки майбутніх педагогів закладів професійної освіти, а саме: вдосконалення змісту соціогуманітарної підготовки майбутніх викладачів закладів професійної освіти з урахуванням викликів, пов'язаних з гібридною війною; забезпечення розвитку у майбутніх педагогів професійної школи технологічної та цифрової культури і навичок освітнього самоменеджменту; впровадження різних механізмів оплати освітніх послуг та стимулювання навчання педагогів (освітні ваучери, гранти, іменні стипендії тощо); визначення додаткових джерел фінансування системи професійної освіти, впровадження кращих європейських практик взаємодії закладів освіти зі стейкхолдерами, сприяння професійній та академічній мобільності педагогічних працівників.

Низька престижність професійної освіти дуже негативно позначається на темпах її модернізації. У 2020 р. німецьким товариством з міжнародної співпраці (GIZ) за підтримки програми EU4Skill було проведено серію глибоких інтерв'ю для здійснення планування та реалізації загальнодержавної кампанії МОН України з реформування системи професійної освіти. У процесі роботи фокус-груп було виявлено поширення в суспільстві стереотипу про те, що в контингенті закладів професійної освіти переважають малоосвічені учні з низькою шкільною успішністю. Було також з'ясовано, що учасники роботи цільових груп пов'язують престиж

Єршова, Л. (2018). Трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка*, 16, с. 162-168.

Радкевич, В. (2021). Науковий супровід забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти. *Професійна освіта*, 3, 12-13.

⁷ Aliksieieva, S., Yershova, L., Kravets, S., Lapshyna, O. & Odnoroh, H. (2021). Self-education and self-management to develop entrepreneurship competence in future professionals. In V. Hamaniuk, S. Semerikov & Yu. Shramko (Eds.), *SHS Web of Conferences*, Vol. 104, 03002. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403002>

Радкевич, О. П. (2020). Теорія і практика розвитку правової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти: монографія. Київ: Майстер Книг. <https://doi.org/10.32835/978-617-7652-48-8/2020/400>

професійної освіти з перспективами, які відкривають перед випускниками здобуті ними робітничі професії. Причому переважають серед виявлених причин економічні – гідна оплата праці та перспектива відкрити власну справу. Більшість учасників глибоких інтерв'ю імідж професійної освіти оцінюють як низький. Водночас вони визнають великий потенціал професійної освіти для розвитку громад, міст і регіонів.

Для розкриття цього потенціалу потрібно розробити Національну програму популяризації професійної освіти серед молоді й дорослих; освітні програми створювати з урахуванням положень європейських принципів (багаторівневості, гнучкості, інтегрованості, наступності тощо); спростити транзит між рівнями професійної та академічної освіти; розробити короткострокові (модульні) освітні програми професійного спрямування, що уможливають накопичення кредитів та перехід на вищі рівні Національної рамки кваліфікацій; запровадити незалежне визнання професійних кваліфікацій. З метою підвищення престижності випускника закладу професійної освіти необхідно створити умови для реалізації принципу свободи вибору гідного робочого місця.

Дефіцит конкурентоспроможних кваліфікованих робітників на вітчизняних ринках праці є ще одним потужним викликом для системи професійної освіти, що виявив невідповідність якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників вимогам сучасних роботодавців. За даними Світового банку «Навички для сучасної України»⁸ понад 58 % опитаних працедавців зазначили, що випускники закладів освіти різних рівнів не володіють актуальними знаннями й практичними навичками, необхідними для ефективної професійної діяльності. У 108 ключових секторах української економіки чотири з десяти фірм констатують наявність значного розриву між реальними навичками робітників та очікуваннями роботодавців щодо компетентностей, необхідних для досягнення працівниками бізнес-цілей компанії⁹. Основна причина цього вбачається в неподоланій консервативності системи професійної освіти.

З огляду на це, необхідно забезпечити вдосконалення науково-методичного супроводу організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників та вирішення низки інших завдань: оновлення змісту професійної освіти на основі компетентнісного підходу; розроблення освітніх програм для підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням

⁸ Del Carpio, Ximena, Olga Kupets, Noël Muller, and Anna Olefir. 2017. *Skills for a Modern Ukraine. Overview booklet*. World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. Доступно: <http://documents1.worldbank.org/curated/pt/808141497006924267/text/111553-UKRANIAN-PUBLIC-SkillsformodernUkraineUKR.txt>

⁹ МОН України. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Доступно: <https://btsau.edu.ua/sites/default/files/Faculties/osvita/dualna/pidgotovki-fakhivtsiv-za-dualnoyu-formoyu.pdf> Сл.4.

універсальних компетентностей, громадянських цінностей та поваги до культурного різноманіття; доповнення їх змісту дисциплінами техніко-технологічного спрямування (інтегрованими STEM-дисциплінами); установлення порогового балу для вступу до професійних коледжів (зокрема на високотехнологічні професії); розроблення Національної програми цифровізації й технологізації освітнього процесу в закладах професійної освіти; вдосконалення національної онлайн-платформи для комунікації педагогів і здобувачів освіти з питань забезпечення якості професійної освіти; впровадження менеджменту якості (TQM) з подальшою сертифікацією на відповідність міжнародним стандартам (ISO); створення єдиної національної автоматизованої системи внутрішнього моніторингу якості професійної освіти; запровадження механізмів оцінювання якості діяльності суб'єктів (провайдерів, експертів), до повноважень яких належить зовнішній моніторинг якості професійної освіти¹⁰.

Ще одним потужним викликом є *високий рівень безробіття*, аналіз якого свідчить про недостатню сформованість професійної, підприємницької, кар'єрної, самоосвітньої компетентностей випускників закладів професійної освіти.

За результатами аналітичного звіту «Ставлення до профтехосвіти та її реформи в Україні» (2020) критеріями успішності випускника закладу професійної освіти є матеріальне благополуччя (високий заробіток), моральне задоволення від роботи, відкриття власної справи, працевлаштування і зайнятість у своїй країні (а не за кордоном). Серед основних факторів його життєвого успіху опитані учасники цільових груп називають активність, ініціативність, бажання самореалізуватися, здатність програмувати своє життя, уміння раціонально використовувати час тощо. Водночас, як показують результати опитувань, проведених Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України в межах експериментів всеукраїнського рівня з розвитку готовності молоді до підприємницької діяльності (2018-2021), переважна більшість учнів визнає недостатню розвиненість у себе означених особистісних якостей. За даними GIZ, роботодавці дуже негативно оцінюють здатність сучасної професійної освіти швидко реагувати на запити суспільства, оскільки неспроможні якісно сформувати у майбутніх кваліфікованих робітників м'які навички, що засвідчує актуальність проблеми формування в учнів soft-skills, необхідних для самозайнятості, відкриття і ведення власної справи.

Для розвитку у майбутніх кваліфікованих робітників підприємницької, кар'єрної, самоосвітньої та інших компетентностей, необхідних для

¹⁰ Радкевич, В. О., Бородієнко, О. В., & Кравець, С. Г. (2021) *Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (порівняльний аналіз із країнами Європейського Союзу): науково-аналітичні матеріали*. Київ: ТРОПЕА.

відкриття і ведення власної справи, має бути реалізована низка взаємопов'язаних завдань:

- розроблення навчальної програми «Основи підприємництва» з модулями «Інноваційне підприємництво», «Молодіжне підприємництво», «Соціальне підприємництво», «Самоменеджмент» тощо та їх упровадження в усі заклади професійної освіти;

- забезпечення нормативно-правового врегулювання та належного фінансування діяльності в закладах професійної освіти центрів кар'єри (введення штатного структурного підрозділу з посадою кар'єрного радника, з підпорядкуванням йому училищних психологів, соціальних педагогів, класних керівників, вихователів гуртожитків; віднесення до функцій центру кар'єри системного збирання інформації щодо кар'єрного шляху випускників; запровадження в центрах кар'єри навчальних курсів і факультативів із розвитку молодіжного підприємництва);

- сприяння створенню в закладах освіти бізнес-центрів відповідно до профілю підготовки майбутніх фахівців;

- розроблення програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань консультування з професійної кар'єри та освітнього консалтингу;

- створення в закладах професійної освіти кваліфікаційних центрів для підтвердження особами професійних кваліфікацій, розроблення нормативно-правової бази їхньої діяльності;

- розроблення програмного забезпечення для створення закладами професійної освіти вебсайтів з метою розміщення електронних портфоліо учнів, забезпечення їхнього кар'єрного саморозвитку та безпечної комунікації з потенційними роботодавцями;

- забезпечення використання закладами професійної освіти сучасних педагогічних інновацій з розвитку ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників.

Окрім викликів внутрішніх, вітчизняна система професійної освіти змушена також враховувати потужні зовнішні виклики: інформаційну війну проти України; кадровий дефіцит на зарубіжних ринках праці і зумовлену ним потужну трудову міграцію з України; трансформацію світових ринків праці, зумовлену зміною енергетичної парадигми, запровадженням раціональних моделей споживання і виробництва, активізацією «зеленої політики»; перехід розвинених країн світу на новий технологічний уклад і цифрову економіку.

Інформаційна війна проти України є потужною і тривалою. Вона спрямована також проти кожного її громадянина, впливаючи на систему його життєвих, професійних і громадянських цінностей, мотивацію вибору

кар'єрного шляху, ставлення до професії, трудового колективу, суспільства, держави в цілому.

Цей виклик засвідчив існування дуже важливої проблеми – *недосконалу підготовку педагогів професійної школи до професійної діяльності в умовах гібридної війни*. Причиною цього стала маргіналізація соціогуманітарної освіти України в цілому¹¹. Очевидно, що за таких умов педагог закладу професійної освіти має готувати не лише професіонала, але й ефективну особистість, відповідального сім'янина та патріотичного громадянина, здатного протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам¹². По суті, одним із завдань підготовки майбутніх педагогів професійної школи має стати формування їх як інтелігенції та майбутньої національної еліти країни. Однак результати соціологічного дослідження “Молодь України – 2018”, відповідно до якого було проведено оцінку та аналіз 24 форм участі молоді в житті суспільства (волонтерська діяльність, участь у діяльності інститутів громадянського суспільства й житті суспільства через Інтернет, відстоювання власної думки, мобільність, політична активність тощо) свідчать про те, що серед пріоритетних уподобань сучасних студентів багатьох закладів вищої освіти не завжди є суспільно-політичні газети, журнали й телепередачі, ініціатива в організації важливих суспільних, громадянських, патріотичних акцій (якщо така ініціатива й виявляється, то стимулом її здебільшого є не заклад освіти, а зовнішні інституції).

Відтак, потрібно визнати державотвірну роль соціогуманітарної освіти¹³, й забезпечити якісну підготовку майбутніх викладачів закладів професійної освіти до розвитку в учнів громадянської компетентності¹⁴. Це потребує перегляду змісту освітніх програм з підготовки майбутніх

¹¹ Єршова, Л. (2017). Формування особистості в негуманітарних вищих закладах освіти в умовах гібридної війни. В *Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : V Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 берез. 2017 р.)*. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т. URL: http://lib.iitta.gov.ua/707709/1/Konfer_HmelnytskijNU_2017_14-16.pdf

Єршов, М.-О. (2019). Проект розвитку аксіологічної сфери майбутніх ІТ-фахівців у системі неформальної освіти. В *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей X міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 листопада 2019 р., м. Хмельницький*, с. 138-139.

Аксер, Є. (2020). *Гуманітарна освіта й сучасна епоха*. Доступно: <https://ucu.edu.ua/about/istoriya-ta-fakty/inavguratsiya/yezhy-akser-gumanitarna-osvita-j-suchasna-epoha/>

¹² Єршова, Л. (2018). Трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка*, 16, с. 162-168

¹³ Аксер, Є. (2020). *Гуманітарна освіта й сучасна епоха*. Доступно: <https://ucu.edu.ua/about/istoriya-ta-fakty/inavguratsiya/yezhy-akser-gumanitarna-osvita-j-suchasna-epoha/>

¹⁴ Єршова, Л. (2017). Формування особистості в негуманітарних вищих закладах освіти в умовах гібридної війни. В *Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : V Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 берез. 2017 р.)*. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т. URL: http://lib.iitta.gov.ua/707709/1/Konfer_HmelnytskijNU_2017_14-16.pdf

Єршова, Л. (2018). Трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка*, 16, с. 162-168.

викладачів для системи професійної освіти, розроблення й поширення відповідних методичних посібників і рекомендацій, включення питань громадянської освіти й виховання до змісту курсів підвищення кваліфікації педагогів професійної школи.

Ще однією важливою проблемою, що виявлена гібридною війною, в яку втягнуто Україну, є виникнення негативної тенденції *стримування розвитку критичності мислення сучасної молоді*. Попри те, що критичність мислення є однією з найбільш визнаних у сучасному цивілізованому світі ключових компетентностей, у вітчизняних закладах освіти розвитку даної навички не надається належної уваги¹⁵. Наприклад, у багатьох закладах вищої освіти дисципліну «Культурологія», що давала студентам змогу представити українську культуру в контексті світової, замінено більш вузьким курсом «Історія української культури». У той час, коли світ стоїть перед загрозою стрімкого поширення релігійного екстремізму й тероризму, українські студенти не завжди мають можливість вивчати релігієзнавство. Цілу низку соціогуманітарних наук виставлено на так званий «вільний вибір» студента, якого де-факто у переважній більшості закладів не існує. Наприклад, у такий «список» в умовах гібридної війни потрапила політологія – основна дисципліна, покликана пояснити студенту сутність політичної системи, влади й держави, навчити аналізувати форми й методи діяльності суб'єктів політики, сприяти розумінню проблем глобальної політики. Таким чином, заклади вищої освіти, де готуються педагоги для системи професійної освіти, по суті не дають випускникам системних знань, необхідних для свідомої участі в суспільному і політичному житті країни або в національних референдумах, через які вирішуються доленосні питання державотворення¹⁶. Відтак учні закладів професійної освіти не мають змоги отримати системну і якісну громадянську освіту, оскільки цьому не сприяють ані освітні програми, ані приклад педагогів професійної школи.

Зняти гостроту названої проблеми можна, вирішивши низку завдань, а саме:

- забезпечити моніторинг якості соціогуманітарної освіти студентів закладів вищої освіти (відповідно до вимог Р.1., п.1. Закону України «Про освіту», де зазначено, що автономія закладу вищої освіти передбачає не лише самостійність і незалежність, але й відповідальність закладу у прийнятті своїх рішень);

¹⁵ Єршов М.-О. (2021). Свобода як тренд сучасної ІТ-освіти. *The scientific heritage*, 72 (72)/4, 24-29

¹⁶ Єршова, Л. (2017). Формування особистості в негуманітарних вищих закладах освіти в умовах гібридної війни. В *Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : V Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 берез. 2017 р.)*. Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т. URL: http://lib.iitta.gov.ua/707709/1/Konfer_HmelnyskijNU_2017_14-16.pdf

- виробити дієві механізми надання випускнику закладу вищої освіти повного циклу знань про людину й суспільство, як того вимагає освітнє законодавство України, де вища освіта передбачає набуття такої системи компетентностей, яка б включала не лише професійно важливі знання, уміння й навички, але й світоглядні та громадянські якості, морально-етичні цінності (ЗУ «Про вищу освіту», Р.2., п.5);

- на законодавчому рівні визначити роль і місце соціогуманітарної освіти в професійній підготовці майбутніх фахівців в умовах гібридної війни.

Низький рівень громадянської компетентності педагогів зумовлює так само *низький рівень розвитку громадянської компетентності учнів закладів професійної освіти та їх здатності протистояти викликам інформаційної війни*. У закладах професійної освіти реалізація виховних і розвивальних цілей уроку здебільшого витісняється навчальними завданнями. Громадянське та патріотичне виховання учнів де-факто здійснюється за рахунок позаурочної діяльності. При цьому в закладах професійної освіти існує потреба в підручниках і посібниках з громадянської освіти; методичних рекомендаціях і методичних посібниках для класних керівників з питань громадянського, військово-патріотичного, економічного виховання, інформаційної безпеки тощо.

Для вирішення цієї проблеми необхідно забезпечити фахову експертизу підручників і навчальних посібників соціогуманітарного циклу з урахуванням зовнішніх і внутрішніх викликів та якісний науково-методичний супровід роботи класних керівників з учнівською молоддю в умовах гібридної війни.

Кадровий дефіцит на зарубіжних ринках праці і зумовлена ним потужна трудова міграція з України стали важливим викликом для системи професійної освіти і непересічною загрозою для економічних і національних інтересів держави.

Однією з причин цього явища є *низький рівень профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю*. За даними Інституту освітньої аналітики (2020), незадовільна профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти зумовлює диспропорційність вступу випускників до закладів професійної (20%) та фахової передвищої і вищої освіти (80%), а також високий рівень безробіття та трудової міграції українців за кордон. Для ознайомлення учнів з майбутніми професіями традиційно використовують інформаційні стенди (83,5%) та ознайомчо-роздаткові матеріал (82%). Лише п'ята частина опитаних закладів освіти (20,09%) використовує у профорієнтаційній роботі можливості сучасних інформаційних технологій, створюючи на своїх сайтах відповідні сторінки. Лівова частина (90,6%) охоплених моніторинговим дослідженням закладів освіти не має сучасних комп'ютерних програм профорієнтаційного змісту. У багатьох закладах

(51,5%) профорієнтаційні заходи відбуваються лише кілька разів на рік, а у 18,0% закладів – не проводяться взагалі. У більшості шкіл (80,6%) відсутні Центри кар'єри, а там, де вони є, профорієнтація проходить зазвичай у формі зустрічей з представниками центрів зайнятості.

З огляду на ситуацію, що склалася, доцільно: передбачити кошти на проведення представниками закладів професійної освіти реальної профорієнтаційної кампанії серед учнів закладів загальної середньої освіти; розробити спеціальне програмне забезпечення для здійснення закладами освіти ефективної профорієнтаційної діяльності.

Трансформація світових ринків праці, зумовлена зміною енергетичної парадигми, запровадженням раціональних моделей споживання і виробництва, активізацією «зеленої політики», стала ще одним викликом для системи професійної освіти України. Цей виклик виявив проблему *низького рівня енергозберезувальної та екологічної компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників*, що опосередковано впливають на екологічну та енергетичну безпеку країни. Без належного формування у громадян країни цих компетентностей неможливо досягти сталого енергозбереження на основі впровадження інноваційних технологій, підвищення енергоефективності економіки, раціонального освоєння та ефективного використання природних ресурсів.

Відтак потрібно: впровадити в усі заклади професійної освіти розроблений Інститутом професійної освіти навчальний курс «Основи енергоефективності» (Радкевич та ін., 2009); поширити в системі професійної освіти результати експериментів всеукраїнського рівня «Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі проєктних технологій» (Наказ МОН України № 666 від 13.06.2016) та «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» (Наказ МОН України № 1141 від 19.10.2018); забезпечити в закладах вищої освіти розвиток екологічної компетентності майбутніх викладачів закладів професійної освіти для цілеспрямованого розвитку ними екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

Перехід країн Європейського Союзу на новий технологічний уклад і цифрову економіку став індикатором *низького рівня компетентності викладачів вітчизняних закладів професійної освіти із застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників*.

Виявлено існування проблеми відсутності в закладах освіти організаційно-методичних матеріалів (теоретичних, практичних, тестових), які би базувалися на принципах інтерактивності, адаптивності й відкритості та забезпечували належну якість аудиторної і самостійної роботи учнів як майбутніх кваліфікованих робітників цифрового суспільства. З'ясовано, що

в закладах професійної освіти є потреба у використанні цифрових технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (презентування навчального матеріалу; підготовки дидактичних навчальних матеріалів; розроблення електронних навчальних матеріалів; проведення контролю та діагностики; корекції розвитку здобувачів освіти; прогнозування розвитку (побудови освітньої траєкторії) здобувачів освіти; управління навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти; систематизації та узагальнення інформації (формування портфоліо) про здобувачів освіти; організації документообігу тощо). Потребують удосконалення: методика вибору цифрових технологій для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; критерії, показники та рівні компетентності педагогічних працівників до застосування цифрових технологій у професійній підготовці здобувачів професійної освіти. На регіональному рівні є потреба в забезпеченні реалізації якісного інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої та професійної освіти.

Для подолання цього виклику на загальнодержавному та галузевому рівнях доцільно: розробити і впровадити нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у сфері інформаційно-освітнього середовища професійної освіти, насамперед – включити до Закону України «Про професійну освіту» положення щодо державного сприяння розвитку інформаційної культури особистості на всіх інституційних рівнях (Розділ VII, Стаття 42, п.4, п.7); створити всеукраїнську мережу обміну інноваційним досвідом у сфері консультування з розроблення електронних освітніх ресурсів (на базі регіональних мереж). На регіональному рівні: створити регіональні мережі обміну інноваційним досвідом у сфері консультування з розроблення електронних освітніх ресурсів; забезпечити фінансове та методичне сприяння створенню в закладах освіти Інтернет-ресурсів для реалізації консультування з проектування й розвитку інформаційно-освітнього середовища. На інституційному рівні: впровадити в закладах професійної освіти методику розроблення й використання SMART-комплексів навчальних дисциплін.

Висновки. На основі аналізу сучасних законодавчих і нормативно-правових документів, матеріалів і рекомендацій міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, публікацій у фахових друкованих та електронних виданнях було сформовано перелік зовнішніх і внутрішніх викликів для системи професійної освіти України; обґрунтовано детерміновані ними проблеми; визначено ступінь їх впливовості на систему вітчизняної професійної освіти; сформульовано пропозиції щодо їх вирішення.

Зовнішніми викликами для системи професійної освіти є трансформація світових ринків праці, зумовлена зміною енергетичної парадигми, запровадженням раціональних моделей споживання і виробництва, активізацією «зеленої політики»; перехід розвинених країн світу на новий технологічний уклад і цифрову економіку; інформаційна війна проти України; кадровий дефіцит на зарубіжних ринках праці й зумовлена ним потужна трудова міграція з України. До основних внутрішніх викликів варто віднести: запит суспільства та економіки на систему професійної освіти нової якості; високий рівень безробіття, дефіцит конкурентоспроможних кваліфікованих робітників на вітчизняних ринках праці.

За результатами проведеного експертного оцінювання встановлено проблеми, що в умовах гібридної війни становлять найбільшу загрозу для національних інтересів України (низька якість професійної підготовки педагогів закладів професійної освіти; недостатнє забезпечення освітніми програмами розвитку критичності мислення сучасної молоді; недостатній рівень розвитку правової і цифрової культури й відповідних компетентностей педагогів та учнів закладів професійної освіти), її економічної безпеки (невідповідність якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників вимогам сучасних роботодавців, недостатня сформованість підприємницької, кар'єрної, самоосвітньої компетентностей випускників; низький рівень профорієнтаційної роботи; низькі темпи впровадження дуальної освіти; недосконала система управління закладами професійної освіти), а також екологічної та енергетичної незалежності (низький рівень енергозберезувальної та екологічної компетентностей випускників закладів професійної освіти, низька мотивація соціальних партнерів до участі в модернізації професійної освіти).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

до розгляду питання на засіданні РНБО України «Про стан готовності системи освіти до протидії та подолання реальних і потенційних загроз національній безпеці та національним інтересам України в умовах і внутрішніх викликів» (2021)

№ п/п	Виклик	Проблема	Обґрунтування	Пропозиції
Внутрішні виклики				
	Запит суспільства та економіки на систему професійної освіти нової якості	Повільні темпи модернізації П(ПТ)О	Проблемами юридичного характеру супроводжуються: децентралізація управління закладами П(ПТ)О та передача їх у комунальну форму власності; розширення автономії закладів П(ПТ)О; розвиток державно-приватного партнерства; запровадження дуальної форми здобуття освіти; відкриття навчально-практичних центрів, кваліфікаційних центрів тощо. Прийняті в Україні закони «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту» не вирішують нагальних проблем професійної освіти, стримуючи процес її модернізації.	<p>Ухвалити Закон України «Про професійну освіту».</p> <p>Оновити нормативно-правову базу професійної освіти відповідно до сучасного законодавства.</p> <p>Розробити стандарти оцінювання професійних кваліфікацій на основі Європейської системи перезарахування кредитів у сфері професійної освіти (ECVET).</p>
		Критичний стан мережі закладів П(ПТ)О	За тридцять років кількість закладів П(ПТ)О зменшилася майже удвічі (з 1285 у 1991 р. до 711 у 2020 р.). Сучасна мережа закладів П(ПТ)О охоплює: три професійних коледжі, 157 вищих професійних училищ, 7 вищих художніх професійних училищ, 90 центрів П(ПТ)О, 312 професійних ліцеїв, 1 професійний ліцей художнього профілю, 66 професійно-технічних училищ, 1 художнє професійно-технічне училище, 1 професійне училище, 60 навчальних центрів при установах виконання покарань, 13 закладів, що є структурними підрозділами закладів вищої освіти.	<p>Удосконалити механізми оптимізації мережі закладів П(ПТ)О шляхом: укрупнення ЗП(ПТ)О через об'єднання малокомплектних; створення професійних коледжів і навчально-практичних центрів галузевого спрямування із застосуванням новітніх виробничих технологій; відкриття кваліфікаційних центрів, центрів кар'єри та центрів професійної досконалості.</p> <p>Розробити Типові положення про створення нових освітніх інституцій на</p>

			<p>У зв'язку з оптимізацією мережі ЗП(ПТ)О відбувається об'єднання малокомплектних П(ПТ)О з метою їх укрупнення, що сприяє підвищенню якості матеріально-технічної бази та освітнього середовища. Водночас скорочення мережі закладів П(ПТ)О створює ризик обмеження доступу багатьох випускників шкіл до навчання через віддалене розташування укрупнених ЗП(ПТ)О.</p>	<p>засадах партнерства з роботодавцями (освітньо-виробничі кластери, технопарки, бізнесінкубатори та ін.).</p> <p>Надавати провідним закладам П(ПТ)О статусу Центрів професійної досконалості, що забезпечуватимуть здобуття молоддю та дорослим населенням якісної професійної освіти і професійних кваліфікацій відповідно до потреб промисловості 4.0.</p> <p>Залучати інвестиції соціальних партнерів у розвиток навчально-практичних центрів закладів П(ПТ)О (за галузевим спрямуванням).</p> <p>Розширювати функції навчально-практичних центрів закладів П(ПТ)О щодо здобуття особами часткових кваліфікацій (за короткостроковими програмами).</p>
		Кількісні і якісні зміни контингенту учнів закладів П(ПТ)О	<p>Більше ніж у два з половиною рази зменшився й контингент учнів (з 648 тис. у 1991 р. до 247 тис. у 2020 р.). У 284 ЗП(ПТ)О контингент здобувачів складає до 300 осіб, функціонує 35 малокомплектних закладів (до 100 осіб). У 2020 р. здобуття П(ПТ)О обрали лише 23 % випускників, які здобули повну загальну середню освіту. Серед причин цього є демографічна криза, що призвела до зменшення населення України на 10 млн осіб (з 51,8 млн у 1991 р. до 41,6 у 2021 р.). Водночас упродовж тридцяти років відбувалося не обумовлене потребами ринку праці зростання з 149 до 281 числа закладів вищої освіти, що зумовило</p>	<p>Забезпечити оптимальне співвідношення кількості закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з урахуванням потреб економіки держави й регіонів.</p> <p>Оптимізувати мережу закладів вищої освіти (наприклад, створити в кожній області на базі існуючих державних закладів вищої освіти по одному національному університету, який би враховував потреби регіональних ринків праці, готував фахівців за всіма актуальними напрямками, мав тісні</p>

			<p>скорочення контингенту ЗП(ПТ)О. Створений таким чином дефіцит кваліфікованих працівників породив підвищений попит населення на робітничі професії (у 2021 р. на одне робоче місце претендувало 2-3 робітники). Випускники ЗВО, не маючи змоги знайти роботу за фахом, вийшли на ринок робітничих професій (у 2020 р. 48,7 % резюме щодо пошуку роботи за робітничими спеціальностями надано особами з вищою освітою і ще 5,7 % – з незавершеною вищою освітою).</p> <p>Ці кількісні процеси зумовили якісні зміни контингенту закладів П(ПТ)О. Так, за результатами глибинних інтерв'ю, проведених Німецьким товариством з міжнародної співпраці (GIZ) та за підтримки програми EU4Skill з метою планування та реалізації загальнодержавної кампанії МОН України з реформування профтехосвіти (2020), виявлено пануючий у суспільстві стереотип, що в закладах П(ПТ)О переважають малоосвічені учні з низькою шкільною успішністю.</p>	<p>зв'язки з усіма закладами професійної та фахової передвищої освіти області).</p> <p>Це сприятиме: забезпеченню наступності всіх рівнів освіти – від професійної – до вищої; скороченню управлінських штатів; усуненню дублювання багатьох спеціальностей, їх викладання у непрофільних закладах вищої освіти; зростанню числа випускників загальноосвітніх шкіл, готових розвивати свою професійну кар'єру, починаючи з опанування робітничою професією тощо.</p>
		Недосконала система управління закладами П(ПТ)О	<p>Децентралізація управління активізувала передачу ЗП(ПТ)О з державної форми власності до комунальної. Це відбувається з урахуванням галузевих і регіональних особливостей функціонування ринків праці і сприяє покращенню фінансування, модернізації матеріально-технічної бази, залученню різних груп стейкхолдерів до формування змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників та забезпечення якості П(ПТ)О. Водночас в системі професійної освіти</p>	<p>Оновити нормативно-правове й навчально-методичного забезпечення управління професійною (професійно-технічною) освітою за інституційною та дуальною формами.</p> <p>Розробити механізми розвитку державно-приватного партнерства (створення інноваційних структур – кластерів, хабів, технопарків, кампусів професій і кваліфікацій тощо).</p>

			законодавчо не закріплені сучасні підходи до управління, принципи і межі автономії ЗП(ПТ)О, механізми державно-приватного партнерства, джерела фінансування, мотивування педагогів до професійного розвитку і саморозвитку, а роботодавців – до активного включення у модернізацію системи П(ПТ)О тощо.	<p>Упровадити механізми мотивації роботодавців до участі в освітньому процесі.</p> <p>Розширити роль і функцій регіональних рад П(ПТ)О.</p> <p>Створити незалежні дорадчо-консультативні органи управління закладами П(ПТ)О на засадах державно-приватного партнерства – наглядових рад, консультативних рад зі спеціальностей, дорадчих комітетів.</p> <p>Застосувати принципи функціонування державно регульованої моделі ПОН у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за професіями/спеціальностями загальнодержавного значення (з можливістю використання елементів дуальної форми здобуття П(ПТ)О.</p> <p>Застосувати принципи функціонування ринково орієнтованої моделі професійної освіти у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за професіями/спеціальностями, затребуваними регіональними ринками праці.</p> <p>Проводити на постійній основі спільні з роботодавцями дослідження для ідентифікації актуальних на ринку праці професій та кваліфікацій.</p>
		Низькі темпи впровадження дуальної	З 2015 р. в Україні розпочато експеримент з упровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес трьох ЗП(ПТ)О (Київ,	Привести дуальну форму здобуття освіти в Україні у відповідність до

		<p>форми здобуття освіти; недосконалість мотивації соціальних партнерів до участі в модернізації П(ПТ)О</p>	<p>Львів, Запоріжжя), що засвідчив зміцнення зв'язків закладів з роботодавцями, зменшення витрат на матеріали й комунальні послуги, зростання фінансових надходжень, підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників та зростання рівня їхнього працевлаштування до 97 %. У 2020/21 навчальному році дуальну форму освіти вже застосовували 217 закладів, у яких навчали 12395 осіб.</p> <p>Таким чином, в Україні застосовуються лише елементи дуальної форми здобуття П(ПТ)О з пріоритетною відповідальністю закладів освіти, а не роботодавців.</p>	<p>критеріїв та вимог європейської практики.</p> <p>Розробити нормативно-правові документи для чіткого розподілу прав і обов'язків усіх суб'єктів цього процесу.</p> <p>Розробити механізми пільгового оподаткування роботодавців, які беруть участь у підготовці кваліфікованих фахівців</p>
		<p>Низька престижність професійної освіти</p>	<p>Престиж робітничої професії представники цільових груп, які брали участь у роботі фокус-груп, організованих Німецьким товариством з міжнародної співпраці (GIZ) (2020), пов'язують з перспективами робітничої професії, серед яких домінують економічні – гідна оплата праці і можливість відкрити власну справу. Більшість учасників глибоких інтерв'ю оцінюють імідж профтехсвіту як низький, але високо оцінюють можливості профтехосвіти для розвитку своєї громади / міста / регіону.</p> <p>Так само низькою виявилася і оцінка іміджу системи професійно-технічної освіти.</p>	<p>Розробити Національну програму популяризації професійної освіти серед молоді й дорослих.</p> <p>Розробляти освітні програми з урахуванням положень європейських принципів (гнучкості, багаторівневості, різновекторності, інтегрованості, наступності тощо).</p> <p>Забезпечити гнучкість освітніх програм професійної підготовки.</p> <p>Спростити транзит між рівнями професійної та академічної освіти.</p> <p>Розробити короткострокові (модульні) освітні програми професійного спрямування, що уможливають накопичення кредитів та перехід на вищі рівні Національної рамки кваліфікацій.</p>

				<p>Здійснити незалежне визнання професійних кваліфікацій.</p> <p>З метою підвищення престижності випускника закладу П(ПТ)О створити умови для свободи вибору гідного робочого місця.</p>
		Недостатня якість професійної підготовки педагогів закладів П(ПТ)О	Педагоги ЗП(ПТ)О недостатньо володіють сучасними навичками: застосування інноваційних педагогічних технологій, стандартизації професійної освіти, розроблення й використання SMART-комплексів, розвитку кар'єрної, підприємницької, енергозберезувальної, здоров'язберезувальної, самоосвітньої, громадянської та інших актуальних компетентностей, необхідних для підготовки кваліфікованих робітників для сучасного ринку праці.	<p>Удосконалити зміст соціогуманітарної підготовки майбутніх викладачів закладів П(ПТ)О з урахуванням викликів, пов'язаних з гібридною війною.</p> <p>Забезпечити розвиток у майбутніх педагогів професійної школи технологічної та цифрової культури, навичок освітнього аменеджменту.</p> <p>Впровадити різні механізми оплати освітніх послуг та стимулювання навчання педагогів (освітні ваучери, гранти, іменні стипендії тощо)..</p> <p>Визначити додаткові джерела фінансування системи П(ПТ)О, впровадження кращих європейських практик взаємодії ЗП(ПТ)О зі стейкхолдерами, сприяння професійній та академічній мобільності педагогічних працівників.</p>
Дефіцит конкурентоспроможних кваліфікованих робітників	Невідповідність якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників	За даними Світового банку «Навички для сучасної України», у 2018 р. понад 58 % опитаних працедавців зазначили, що випускники закладів освіти різних рівнів не володіють актуальними знаннями та достатніми для професійної діяльності практичними навичками. Чотири з	Розробити освітні програми для підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням універсальних компетентностей, громадянських цінностей та поваги до культурного різноманіття.	

	на вітчизняних ринках праці	вимогам сучасних роботодавців	десяти фірм у 108 ключових секторах української економіки констатують значний розрив між навичками, якими володіють робітники, і навичками потрібними фірмам для досягнення бізнес-цілей. Основною причиною цього є консервативність системи П(ПТ)О, тому організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників потребує якіснішого науково-методичного супроводу	<p>Оновити зміст професійної освіти на основі компетентнісного підходу.</p> <p>Доповнити зміст освітніх програм дисциплінами техніко-технологічного спрямування (інтегрованими STEM-дисциплінами); установа порогового балу для вступу до професійних коледжів (зокрема, на високотехнологічні професії).</p> <p>Розробити Національну програму цифровізації й технологізації освітнього процесу в закладах П(ПТ)О.</p> <p>Удосконалити національну онлайн-платформу для комунікації суб'єктів освітнього процесу з питань забезпечення якості П(ПТ)О.</p> <p>Впровадити менеджмент якості (TQM) з подальшою сертифікацією на відповідність міжнародним стандартам (ISO).</p> <p>Створити єдину національну автоматизовану систему внутрішнього моніторингу якості професійної (професійно-технічної) освіти.</p> <p>Запровадити механізми оцінювання якості діяльності суб'єктів (провайдери, експерти), до компетенції яких належить зовнішній моніторинг якості П(ПТ)О.</p> <p>Удосконалити науково-методичний супровід системи забезпечення якості П(ПТ)О.</p>
--	-----------------------------	-------------------------------	--	--

	<p>Високий рівень безробіття</p>	<p>Недостатня сформованість підприємницької, кар'єрної, самоосвітньої компетентностей</p>	<p>За результатами аналітичного звіту «Ставлення до профтехосвіти та її реформи в Україні» (2020), до критеріїв успішності випускника закладу П(ПТ)О учасниками цільових груп віднесені переважно такі: матеріальне благополуччя (високий заробіток); моральне задоволення від роботи, яку виконують; відкриття власної справи; працевлаштування і зайнятість у своїй країні (а не за кордоном!). Серед основних факторів життєвого успіху випускника системи П(ПТ)О опитані називають: активність, ініціативність, бажання самореалізуватися, програмування свого життя, раціональне використання часу тощо. Водночас, як показують результати опитувань, проведених ПТОО НАПН України в межах експериментів всеукраїнського рівня з розвитку готовності молоді до підприємницької діяльності (2018-2021), переважна більшість учнів визнає недостатню розвиненість у себе названих особистісних якостей.</p> <p>За даними GIZ, роботодавці дуже негативно оцінюють здатність сучасної професійної освіти швидко реагувати на запити суспільства, оскільки неспроможні якісно сформувати м'які навички, що засвідчує існування актуальності проблеми формування в учнів ЗП(ПТ)О soft-skills, необхідних для самозайнятості, відкриття і ведення власної справи.</p>	<p>Розроблення навчальної програми «Основи підприємництва» з модулями «Інноваційне підприємництво», «Молодіжне підприємництво», «Соціальне підприємництво», «Самоменеджмент» тощо та їх упровадження в усі заклади П(ПТ)О.</p> <p>Забезпечити нормативно-правового врегулювання та належного фінансування діяльності в закладах П(ПТ)О центрів кар'єри (наприклад, шляхом офіційного дозволу на введення штатного структурного підрозділу з посадою кар'єрного радника, з підпорядкуванням йому училищних психологів, соціальних педагогів, класних керівників, вихователів гуртожитків). До функцій центрів кар'єри включити: системний збір інформації щодо кар'єрного шляху випускників.</p> <p>Розробити програмне забезпечення для створення закладами П(ПТ)О вебсайтів з метою розміщення електронних портфоліо учнів, забезпечення їхнього кар'єрного саморозвитку та безпечної комунікації з потенційними роботодавцями.</p> <p>Сприяти створенню в закладах освіти бізнес-центрів відповідно до профілю підготовки майбутніх фахівців.</p> <p>Запровадити в центрах кар'єри закладів П(ПТ)О навчальних курсів та</p>
--	----------------------------------	---	--	---

				<p>факультативів із розвитку молодіжного підприємництва.</p> <p>Розробити програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань консультування із професійної кар'єри та освітнього консалтингу.</p> <p>Створити в закладах П(ПТ)О кваліфікаційних центрів для підтвердження особами професійних кваліфікацій, розроблення нормативноправової бази їхньої діяльності.</p> <p>Забезпечити використання закладами П(ПТ)О сучасних педагогічних інновацій з розвитку ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників.</p>
Зовнішні виклики				
Інформаційна війна проти України	Недосконала підготовка педагогів професійної школи до професійної діяльності в умовах гібридної війни проти України	<p>В умовах гібридної війни педагог закладу П(ПТ)О має готувати не лише професіонала, але й ефективну особистість, відповідального сім'янина та патріотичного громадянина, здатного протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам. Відтак метою підготовки майбутніх педагогів професійної школи має бути формування інтелігенції та майбутньої національної еліти країни.</p> <p>Водночас результати соціологічного дослідження “Молодь України – 2018”, відповідно до якого було проведено оцінку та аналіз 24 форм участі молоді в житті суспільства (волонтерська діяльність, участь у діяльності інститутів громадянського суспільства й житті суспільства</p>	Забезпечити якісну підготовку майбутніх викладачів закладів П(ПТ)О до розвитку в учнів громадянської компетентності.	

			через Інтернет, відстоювання власної думки, мобільність, політична активність тощо) свідчать про те, що серед пріоритетних уподобань сучасних студентів багатьох закладів вищої освіти не завжди є суспільно-політичні газети, журнали й телепередачі, ініціатива в організації важливих суспільних, громадянських, патріотичних акцій. Якщо така ініціатива й виявляється, то стимулом її здебільшого є не заклад освіти, а зовнішні інституції.	
		Виникнення негативної тенденції стримування розвитку критичності мислення сучасної молоді	Попри те, що критичність мислення є однією з найбільш визнаних у сучасному цивілізованому світі ключових компетентностей, у вітчизняних закладах освіти розвитку даної навички не надається належної уваги. Наприклад, у багатьох закладах вищої освіти дисципліну «Культурологія», що давала студентам змогу представити українську культуру в контексті світової, замінено більш вузьким курсом «Історія української культури». У той час, коли світ стоїть перед загрозою стрімкого поширення релігійного екстремізму й тероризму, українські студенти не завжди мають можливість вивчати релігієзнавство. Цілу низку соціогуманітарних наук виставлено на так званий «вільний вибір» студента, якого де-факто у переважній більшості закладів не існує. Наприклад, у такий «список» в умовах гібридної війни потрапила політологія – основна дисципліна, покликана пояснити студенту сутність політичної системи, влади й держави, навчити аналізувати форми й методи діяльності	<p>Забезпечити моніторинг якості соціогуманітарної освіти студентів закладів вищої освіти (відповідно до вимог Р.1., п.1. Закону України «Про освіту», де зазначено, що автономія закладу вищої освіти передбачає не лише самостійність і незалежність, але й відповідальність закладу у прийнятті своїх рішень).</p> <p>Виробити дієві механізми надання випускнику ЗВО повного циклу знань про людину й суспільство, як того вимагає освітнє законодавство України, де вища освіта передбачає набуття такої системи компетентностей, яка б включала не лише професійно важливі знання, уміння й навички, але й світоглядні та громадянські якості, морально-етичні цінності (ЗУ «Про вищу освіту», Р.2., п.5).</p> <p>На законодавчому рівні визначити роль і місце соціогуманітарної освіти в</p>

			<p>суб'єктів політики, сприяти розумінню проблем глобальної політики.</p> <p>Таким чином, заклади вищої освіти по суті не дають випускникам системних знань, необхідних для свідомої участі в суспільному і політичному житті країни або в національних референдумах, через які вирішуються доленосні питання державотворення.</p>	<p>професійній підготовці майбутніх фахівців в умовах гібридної війни. Наприклад, розробити Закон України «Про соціогуманітарну освіту й науку в умовах гібридної війни».</p>
		<p>Низький рівень розвитку громадянської компетентності учнів закладів П(ПТ)О та їх здатності протистояти викликам інформаційної війни</p>	<p>У закладах П(ПТ)О реалізація виховних і розвивальних цілей уроку здебільшого витісняється навчальними завданнями. Громадянське та патріотичне виховання учнів де-факто здійснюється за рахунок позаурочної діяльності. При цьому в закладах П(ПТ)О існує потреба в підручниках і посібниках з громадянської освіти; методичних рекомендаціях і методичних посібниках для класних керівників з питань громадянського, військово-патріотичного, економічного виховання, інформаційної безпеки тощо.</p>	<p>Забезпечити фахову експертизу підручників і навчальних посібників соціогуманітарного циклу з урахуванням зовнішніх і внутрішніх викликів.</p> <p>Забезпечити науково-методичний супровід роботи класних наставників з учнівською молоддю в умовах гібридної війни.</p>
<p>Кадровий дефіцит на зарубіжних ринках праці і зумовлена ним потужна трудова міграція з України</p>	<p>Низький рівень профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю</p>	<p>За даними Інститут освітньої аналітики (2020), найбільш очевидною освітньою проблемою є низький рівень організації профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Це зумовлює диспропорційність вступу випускників до закладів професійної (20%) та фахової передвищої і вищої освіти (80%) і наступні проблеми – високого рівня безробіття та трудової міграції українців за кордон.</p> <p>Для ознайомлення учнів з майбутніми професіями традиційно використовують інформаційні стенди (83,5%) та ознайомчо-</p>	<p>Передбачити кошти на проведення закладами П(ПТ)О реальної профорієнтаційної кампанії серед учнів закладів загальної середньої освіти.</p> <p>Розробити спеціальне програмне забезпечення для здійснення закладами освіти ефективної профорієнтаційної діяльності.</p> <p>Посилити громадянське й економічне виховання учнів закладів П(ПТ)О, зокрема щодо побудови професійної кар'єри в Україні.</p>	

			роздатковий матеріал (82%). Лише п'ята частина опитаних закладів освіти (20,09%) використовує у профорієнтаційній роботі можливості сучасних інформаційних технологій, створюючи на своїх сайтах відповідні сторінки. Левова частина (90,6%) охоплених моніторинговим дослідженням закладів освіти не мають сучасних комп'ютерних програм профорієнтаційного змісту. У багатьох закладах (51,5%) профорієнтаційні заходи відбуваються лише кілька разів на рік, а у 18,0% закладів – не проводяться взагалі. У більшості шкіл (80,6%) відсутні Центри кар'єри, а там, де вони є, профорієнтація проходить зазвичай у формі зустрічей з представниками центрів зайнятості	
Трансформація світових ринків праці, зумовлена зміною енергетичної парадигми, запровадженням раціональних моделей споживання і виробництва, активізацією	Низький рівень енергозбережувальної та екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.	В Україні наявні проблеми: сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних технологій, підвищення енергоефективності економіки; нераціонального освоєння й неефективного використання природних ресурсів, низького рівня екологічної свідомості молоді й дорослих.	Розробити й упровадити в усі заклади П(ПТ)О навчальний курс «Основи енергоефективності». Забезпечити впровадження в відповідні заклади П(ПТ)О результатів експериментів всеукраїнського рівня: «Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі проектних технологій» (Наказ МОН України № 666 від 13.06.2016) та «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» (Наказ МОН України № 1141 від 19.10.2018).	

	«зеленої політики»			Забезпечити в закладах вищої освіти розвиток екологічної компетентності майбутніх викладачів закладів П(ПТ)О для цілеспрямованого розвитку ними екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.
	Перехід на новий технологічний уклад і цифрову економіку	Низький рівень компетентності викладачів закладів П(ПТ)О із застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників	<p>Доведено існування проблеми відсутності в ЗП(ПТ)О організаційно-методичних матеріалів (теоретичних, практичних, тестових), які б базувалися на принципах інтерактивності, адаптивності й відкритості та забезпечували належну якість аудиторної і самостійної роботи учнів як майбутніх кваліфікованих робітників цифрового суспільства.</p> <p>З'ясовано, що в закладах П(ПТ)О є потреба у використанні цифрових технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (презентування навчального матеріалу; підготовки дидактичних навчальних матеріалів; розроблення електронних навчальних матеріалів; проведення контролю та діагностики; корекції розвитку здобувачів освіти; прогнозування розвитку (побудови освітньої траєкторії) здобувачів освіти; управління навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти; систематизації та узагальнення інформації (формування портфолію) про здобувачів освіти; організації документообігу тощо). Потребують удосконалення: методика вибору цифрових технологій для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; критерії, показники та рівні компетентності педагогічних працівників до</p>	<p>На загальнодержавному та галузевому рівнях доцільно: розробити і впровадити нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у сфері інформаційно-освітнього середовища професійної освіти, насамперед – включити до Закону України «Про професійну освіту» положення щодо державного сприяння розвитку інформаційної культури особистості на всіх інституційних рівнях (Розділ VII, Стаття 42, п.4, п.7); створити всеукраїнську мережу обміну інноваційним досвідом у сфері консультування з розроблення електронних освітніх ресурсів (на базі регіональних мереж).</p> <p>На регіональному рівні: створити регіональні мережі обміну інноваційним досвідом у сфері консультування з розроблення електронних освітніх ресурсів; забезпечити фінансове та методичне сприяння створенню в закладах освіти Інтернет-ресурсів для реалізації консультування з</p>

			<p>застосування цифрових технологій у професійній підготовці здобувачів П(ПТ)О.</p> <p>На регіональному рівні є потреба в забезпеченні реалізації якісного інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх шкіл та закладів професійної освіти всіх рівнів акредитації.</p>	<p>проектування й розвитку інформаційно-освітнього середовища.</p> <p>На інституційному рівні: впровадити в закладах П(ПТ)О методику розроблення й використання SMART-комплексів навчальних дисциплін.</p>
--	--	--	---	--

Підготовлено:
29 грудня 2021 р.

Опубліковано:
Radkevych, V., & Yershova, L. (2022). Status of preparedness of vocational education system to counter real and potential threats to national security and national interests of Ukraine in the conditions of external and internal challenges. *Professional Pedagogics*, 1(24), 4-17.
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.4-17>.